

**YENGIL ATLETIKA SPORT TURIDA QISQA MASOFALARGA
YUGURISHDA SPORCHINING TEXNIK VA TAKTIK IMKONIYATLARINI
RIVOJLANTIRISHDA PASKI STARTDAN CHIQUISHNING
AFZALLIKLARI**

**ПРЕИМУЩЕСТВА ПАСОВОГО СТАРТА В РАЗВИТИИ ТЕХНИКО-
ТАКТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОРТСМЕНА В БЕГЕ НА
КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ СПОРТЕ
ADVANTAGES OF PASKI STARTING IN THE DEVELOPMENT OF THE
TECHNICAL AND TACTICAL CAPABILITIES OF SPORCHI IN SHORT-
DISTANCE RUNNING IN THE SPORT OF ATHLETICS**

Hamroyev Ruslan Rustamovich

Buxoro davlat pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat fakulteti 2-bosqich talabasi

ruslanhamroyev25@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada yengil atletika mashg‘ulotlarida qisqa masofalarga yugurishning uslublarini o‘rgatishda pastki start texnikasining ahamiyati va samaradorligi, engil atletikaning amaliy ahamiyati va mashg‘ulotlar samarasini oshirishning usullari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, engil atletika bilan shug‘ullanuvchilar orasida mashg‘ulotlarda olib borishda jismoniy, texnik taktik usullar va ularni mashg‘ulotlarda sifatli qo‘llash tartiblari haqida tavsiyalar beriladi.

Аннотация. В статье рассматриваются значение и эффективность техники Нижнего старта при обучении методам бега на короткие дистанции в легкой атлетике, практическая значимость легкой атлетике и способы повышения эффективности тренировок. Также даны рекомендации по физическим, техническим тактическим приемам и процедурам их качественного применения на тренировках у легкоатлетов.

Annotation. The article reflects on the importance and effectiveness of the lower start technique in teaching the techniques of short-distance running in athletics, the practical importance of athletics, and ways to increase the effectiveness of training. Recommendations are also made among those involved in athletics on physical, technical tactical methods when conducting training and the procedures for their qualitative application in training.

Kalit so‘zlar: start, pastki start, reaksiya, tezlik, sprint, texnika, taktika. Start tirgaklari, yugurish, faza, tayyotgarlik, tezkor-kuch, muvozanat, o‘lcham olish, masofa, harakat tezligi.

Ключевые слова: старт, Нижний старт, реакция, скорость, спринт, техника, тактика. Стартовые стойки, бег, фаза, подготовка, скорость-сила, равновесие, измерение, расстояние, скорость движения, упражнение.

Keywords: start, bottom start, reaction, speed, sprint, technique, tactics. Start poles, running, phase, speed, speed-strength, balance, size gain, distance, speed of movement.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3031-son, 2018 yil 5 martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5368-sonli farmoni, hamda 2020 yil 30 oktabrdagi PF-6099 sonli “Sog‘lom turmush tarzini hayotga keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish” chora-tadbirlari to‘g‘risida farmonlarida yurtimiz aholisini sog‘ligini mustahkamlash jismoniy tayyorgarligini oshirish, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga oid masalalarga e’tibor qaratilgan.

Mamlakatimizda sog‘lom turmush tarzi madaniyatini keng targ‘ib qilish, yoshlarning sportga bo‘lgan qiziqishlari va jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish va sihat-salomatlikka bo‘lgan layoqatini kamol toptirishda ularning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, zararli odatlardan himoyalash, sport turlari bilan shug‘ullanish orqali ularda sog‘lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirishning echimi sifatida jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarini qo‘llash eng muhim vosita hisoblanadi. Shuningdek, engil atletika mashg‘ulotlarining jismoniy, texnik va taktik usullarini, tayyorgarlik bosqichlarini shakllantirish orqali mazkur sport turning jozibali va ahamiyatli tomonlarini ochib berish va mamlakatni dunyoda tanitishda, sport zahiralari tayyorlashda, yoshlarni milliy sport turlariga jalb etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mustaqillikning ilk kunlaridanoq davlatimiz rahbariyati tomonidan jismoniy tarbiya va sportga alohida e’tibor qaratildi, aholi salomatligini ta’minlash, jismoniy va intellektual jihatdan barkamol avlodni tarbiyalashda kafolatli vosita sifatida davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari doirasiga olib chiqildi.

Qisqa masofalarga yugurish (sprint) to‘rtta shartli fazaga bo‘linadi: yugurishning boshlanishi – start, startdan keyingi yugurish, masofa bo‘ylab yugurish va marraga kelish Start olish va masofa bo‘ylab yugurish texnikasi – sprinterning tezlik-kuch imkoniyatlarini amalga oshirishda hal qiluvchi omildir. Sportchi startdan tezlik olishda mushaklar kuchidan hamda masofada o‘zining energiya zahirasidan qanchalik oqilona, tejamkorona va samarali foydalana ololsa, natija shunga bog‘liq bo‘ladi.

Texnika nima? Odatda, sport mashqlarining bajarilish texnikasi inson tanasi ayrim a’zolari harakatlarning tashqi ko‘rsatkichlari bo‘yicha ta’riflanadi.

Qisqa masofaga yugurish tashqaridan qaraganda sportchining erkin, engil, og‘ir, bo‘shashgan, kuchli, shiddatli, past, yuqori va ko‘pgina boshqacha ta’rifga ega

yugurishi bilan ifodalanadi. Qisqa masofalarga yugurish kinogrammalari tahlili harakatlarning umumiy manzarasini batafsil tahlil qilish imkonini beradi, qayd qilingan holatlarning izchil tahlili esa harakatlarning (burchaklar, tezlik, tana a’zolarining siljishlari) aniq miqdoriy ko‘rsatkichlarni aniqlab beradi. Biroq bunday tavsiflar etarli emas, bu ma’lumotlarning aniq hisoblab chiqilishi ham ularni amalda qo‘llashga hali imkon bermaydi. Masalan, sprinter o‘z yugurishining ikkita kinogrammasiga ega. Natijalari – 10,20 va 10,40 sek, birinchi holda musobaqada g‘alaba qozona oldi, ikkinchisidau hatto finalga ham o‘tmadi. Agar qayerdadir yugurish texnikasi buzilganligidan kelib chiqsak, tezkor kinotasvirga olish yordamida xatolarni izlash va tahlil etish zarur. Darhaqiqat, sprinterlar asosan masofada 43-48 qadam bajaradilar, demak, yomon natija ko‘rsatilganda har bir qadamda 0,004 sek atrofida yo‘qotadi. Bunday vaqt oralig‘ida texnik xatoni aniqlash uchun tasvirga olish sur‘ati bir soniya ichida kamida 1000 ta kadr bo‘lishi kerak va materialga sifatli ishlov berishda kompyuter texnikasidan foydalanish zarur bo‘ladi. Odatda, sportchi tanasining egilish burchagiga, oyoq kaftini yo‘lka ustiga qo‘yish xususiyatiga va uning tayanch fazadagi holatiga, shuningdek, silkinch oyoq tizzasining vertikal palladagi holatiga (u shu paytda tayanch oyoq tizzasidan oldinroqda bo‘lishi kerak) e’tibor qaratiladi.

Yugurishda sportchi harakatlarining tashqi ko‘rinishini baholash yoki mexanika tilida aytadigan bo‘lsak, harakatlar kinematikasini o‘rganish har doim ham batafsil axborot bera olmaydi. Harakat insonning asosiy harakat dvigateli – skelet mushaklarining qisqarish faoliyati natijasidir. Sprinterning yugurish texnikasini ko‘rib chiqayotib, birinchi navbatda, harakatning ichki tuzilmasini tushunish lozim. Inson harakat apparatining murakkab anatomik va fiziologik tuzilmasi hozirgi vaqtda yugurish xususiyatini etarlicha aniq modellashtirishga hamda ta’riflashga imkon bermaydi. Qiyinchilik shundaki, harakatning umumiy xususiyatiga oyoqlarning 60 ta mushaklaridan har biri ta’sir qilishi bilan birga, tana va qo‘llarning ko‘p sonli boshqa mushaklari ham ta’sir ko‘rsatadi. Undan tashqari, insonlarda mushak tolalarining tuzilishi har xil bo‘ladi, agar morfologik belgilarni (tananing va uning ayrim a’zolarining total o‘lchamlarini) ham e’tiborga oladigan bo‘lsak, sportchi-sprinterlar harakatlarining asosiy tavsiflarini son jihatdan ta’riflash qanchalik qiyinligi yaqqol ko‘zga tashlanadi.

Shuning uchun qisqa masofalarga yuguruvchining ideal harakatlari modeli to‘g‘risida emas, balki sportchi tomonidan maksimal tez harakatlarni bajarish jarayonida mushak guruhlarining o‘zaro ta’siri hamda mushak qisqarishi umumiy qonuniyatlari haqida gapirish maqsadga muvofiq.

Start beruvchining signaliga reaksiya qilish vaqti sprinter uchun juda muhim, chunki bu vaqt umumiy yugurish natijasiga kiradi. Shu sababli u qisqa masofalarga

yuguruvchilarning tayyorgarligi asosiga kiritilishi zarur, boz ustiga, masofa qancha qisqa bo‘lsa, reaksiya vaqtini takomillashtirishga shuncha ko‘proq vaqt ajratish lozim.

Sportchining akustik signalga reaksiyasi quyidagi omillarga bog‘liq:

- 1) signal jadalligiga;
- 2) nafas olish ritmiga;
- 3) dastlabki badan qizdirish mashqlariga;
- 4) sportchining yoshi va jinsiga (ko‘p hollarda erkaklar yaxshiroq reaksiya qiladilar);
- 5) masofa uzunligiga;
- 6) atletning sport stajiga.

Startdagi harakatlar qanday ketma-ketlikda amalga oshirilishini hamda startda vaqtni tejab qolishning mumkin bo‘lgan zahirasi qanday ekanligini aniqlash juda muhim. Start beruvchining o‘q uzishi harakatlarni boshlash uchun signal bo‘lib xizmat qiladi, lekin harakatlar boshlangunga qadar har bir sportchi uchun ma’lum bir vaqt o‘tadi. Bu harakat reaksiyasining latent davri deb ataladi (RV – reaksiya vaqti).

Fiziologik jihatdan reaksiya vaqti ko‘pgina omillarga bog‘liq: sensor organda signalning paydo bo‘lishi, signalning asab tolalari uchlariga o‘tishi, signalning asab boylamlari bo‘ylab yurishi, mushaklarning faollashuvi, mushak to‘qimalari faolligining muvofiqlashuvi va harakatning tashqarida namoyon bo‘lishi. Bu hodisalarning har biri turli vaqtda kechadi, lekin umumiy reaksiya vaqtiga kiradi.

Start va uning asosiy vazifalari. Qisqa masofaga yugurishda startning asosiy maqsadi qisqa masofa bo‘lagida maksimal tezlikni rivojlantirish hisoblanadi. Yuguruvchi startdagi oyoq tirkaklaridan depsinganda start kuchi yuzaga keladi va ikkita tarkibga taqsimlanadi – vertikal va gorizontal.

Sportchi startdagi oyoq tirkaklaridan depsinishda maksimum darajada kuch berib va otilgan o‘qqa tezroq reaksiya qilgan holda tinch holat inersiyasini engib o‘tishi lozim. Sprinterlarning starti oyoq tirkaklaridan samarali depsinish va startdan tez yugurib chiqishga o‘tish bilan bog‘liq.

Startdagi harakatlar tezlik, koordinatsiya va kuchning quyidagi tavsiflarini e‘tiborga olish zarur:

Samarali start olish asab impulslari orasidagi koordinatsiya va mushaklarning mexanik javoblari bilan, ularning ketma-ket qisqarishi hamda bo‘shashishi bilan ta’minlanadi.

Past startda oyoq tirkaklaridan foydalanish sprinterning startdan chiqish tezligini oshiradi. Bir tomondan, startdagi oyoq tirkaklari undan depsinganda tekis yuzadan startga chiqishga qaraganda katta kuch namoyon qilishga imkon beradi.

Ikkinchi tomondan, past start “Startga!” buyrug‘i bo‘yicha tana umumiy og‘irlik markazini optimal joylashtirishga imkon beradi va shu tariqa sprinter rivojlantira oladigan kuchni berish samaradorligini oshiradi.

Start olish samaradorligi quyidagi harakatlar bilan ifodalanadi: “Startga!” buyrug’i bilan egallangan o’rinda diqqatni to’liq jamlash va barcha tashqi qo’zg’atuvchilardan chalg’ish, “Diqqat!” buyrug’i bilan egallangan o’rinda tegishli holatni qabul qilish. Ikkala oyoqda startdagi oyoq tirgaklaridan yo’lkaga optimal burchak ostida kuch bilan depsinish.

Sport amaliyotining ko’rsatishicha, sportchi tomonidan startda hosil qilinadigan eng katta kuch depsinish burchagi 45oga yaqin bo’lganda erishiladi. Eng tez reaksiya qilishdan so’ng tananing tez tezlanishi boshlanishi kerak va birinchi yugurish qadamlari yugurish tezligini mumkin qadar maksimal oshirishga yordam berishi zarur.

Xulosa sifatida aytishimiz joizki, yoshlarimizni salomatligini mustahkamlash, jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish vatan himoyasiga va mehnatga bo’lgan layoqatini kamol toptirishda ularning bo’sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, zararli odatlardan himoyalash, sport bilan shug’ullanish orqali ularda sog’lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish mumkin. Shuningdek, engil atletikaning texnik va taktik usullarini, tayyorgarlik bosqichlarini ochib berish orqali mazkur sport turning jozibali va ahamiyatli tomonlarini ochib berish va mamlakatni dunyoda tanitishda, sport zahiralari tayyorlashda, yoshlarni milliy sport turlariga jalb etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu vazifalarni amalga oshirishda jismoniy tarbiyalashda texnik taktik usullarini qo’llay olish bosqichlarini o’rgatishda pedagoglar, muabbiylar, jismoniy tarbiya instruktoridan katta ma’suliyat va malaka talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 4 noyabrdagi Pq-4881-son.
2. Yengil atletika va uni o‘qitish metodikasi, O‘quv qo‘llanma. M.A.Fatullayevna. Durdona Nashiryoti. 2020y.
3. Rafiyev H.T., Yengil atletika va uni o‘qitish metodikasi. Darslik – T.: 2012y.
4. Safarov D.Z.O‘., Xamroev B.X. Oliy ta’limda gimnastika darslarini innovatsion ta’lim texnologiyalar asosida o‘qitishi samaradorligi // Scientific progress, 2021. T. 1. № 6.
5. Исломов Э.Ю., Хамроев Б.Х., Сафаров Д.З.У. Управление воспитанием юного спортсмена во время занятий физическими упражнениями и на тренировке // Вопросы науки и образования, 2020. № 20 (104).
6. Rahmonov R.R. Darslik. Yengil atletika. (uloqtirish turlari) “Durdona” nashiryoti Buxoro-2021yil
7. Safarov D. Z., Nazarova N. E., Sadriddinova D.H. Ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 1. – S. 1498-1505.

8. Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiyev H.T., To‘xtaboyev N.T., Smuriygina L.V. va boshqalar. Darslik. Yengil atletika nazariyasi va uslubiyoti. / - Toshkent, 2018 y.
9. Qudratov R., /Yengil atletika. darslik – T.: 2012 y., 2014 y